

WARSAW, POLAND

20

22

SCIENTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE

SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS

Conference proceedings available
at virtualconference.press

SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS 2022

POMYSLY NAUKOWE MLODYCH NAUKOWCOW 2022

НАУЧНЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2022

ISBN 978-83-66401-84-6

Institute for Scientific Research and Publication <http://ifsrp.edu.ge/>
Scientific ideas of young scientists / Pomysly naukowe mlodych naukowcow /
Научные идеи молодых ученых
International scientific and practical conferences June -December 2022 Warsaw,
Poland
Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji: 00-728 Warszawa, ul.
S. Kierbedzia, 4 lok.103
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7509370>
Available at virtualconferences.press

HISTORICAL SCIENCES

The activity of gadoy Kurboshi

Feruz Sayfullayevich Boboyev,

Senior research fellow the Institute of History of the Academy of Sciences of
Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD), history.

fbs2012@bk.ru

Abstract:

The establishment of soviet power and the spread of communist ideas among the Turkic peoples met with great resistance. The method of resistance to soviet power manifests itself in various forms. In particular, ideological, mass rallies, uprisings, distribution of leaflets and armed struggle. The form of armed struggle against the soviet power was led by kurbashi. This thesis gives an idea of the activities of Gadoy kurbashi, one of the leaders who led the struggle.

Keywords:

Zarafshan oasis, kurbashi, soviet power, bolshevik, judicial system, types of punishment, policy of repression.

Even after the formation of the Uzbek SSR, the armed movement against the Soviet regime continued in the Zarafshan oasis, ie in the present-day Bukhara and Navoi regions. The movement was led by several kurbashis. One of them is the son of Gadoy Jabbor. He was born in 1900 in Hasancha village of Gijduvan district. Gadoy Jabbor's son has been in the ranks of the independence movement since 1921, and he was active in the Ortiq Tuqsabo faction. After the excess is killed, Gadoy takes the lead. Gadoy Kurbashi twice surrendered to the government and then continued to fight again. The first surrendered in mid-1924 and the second in August 1925. He decided to continue the struggle, despite the fact that the Soviet authorities were carrying out reforms in all spheres of society, as well as the interests of the local population were not taken into account. In the following years, Tokhmurad and Qurbon Nazar joined the Kurbashi movement in Karmana district, not only in Gijduvan district, but also fought against the Red Army in Ziyovuddin and Khojakul villages. He was arrested in October 1925.

On March 4-6, 1926, a trial was held in Gijduvan against Gadoy Kurbooshi and his four accomplices. The trial was presided over by Said Ahmedov. The court found the "guilty" as follows: 1. Gadoy Jabbor oglu, 26, a farmer from Hasancha village, Gijduvan district; 2. Haji Turob oglu, 28 years old, from Hasancha village; 3. Sahib Ibrahim oglu, 28 years old, from Hasancha village, farmer; 4. Mirzo Ergash oglu, 31 years old, from Chohargosha village, farmer; 5. Jora Tillo son, 38, from Simton village, farmer.

These data are important in determining the place of residence, average age and occupation of the young men of Gadoy. From this it is clear that the main part of the social structure of the Gadoy Kurbooshi group was made up of peasants.

Thus, with the strong economic, political and military sanctions imposed by the Soviet government on all participants in the armed movement, many Red Army units were brought from the USSR to the territory of the Uzbek SSR was found. As a result, with their help, other leaders of the armed movement against the Soviet regime, such as Gadoy Kurbooshi, also disappeared one after another.

In conclusion, it should be noted that the influence of communist ideology played an important role in ending the struggle against Soviet power in Central Asia. Ideology covered all aspects of society. Central and local governments have made a great contribution to strengthening the ideology. As a result, the main goal was the widespread dissemination of the policy pursued by the Soviet government and the condemnation of various actions of the opposition against it. Claiming that the Soviet government by its policy provided the peoples with a wide range of opportunities and freedoms, criticizes the political, socio-economic and cultural processes of the Russian Empire.

For example, the Soviet government views the uprisings against the colonial policy of the Russian Empire as an aspiration for a national liberation movement. However, the uprisings against Bolshevik policies were of an ideological and political nature and were mistakenly assessed as "BASMACHI MOVEMENT". In fact, the uprisings of the imperial and Soviet eras were also a popular movement against the policies of the existing government of the time. However, under the influence of

communist ideology, the struggle against Soviet power in the Turkestan region and Central Asia in 1918-1935 entered world history through Soviet historiography under the name “basmachi movement”. In Central Asia, the 17-year struggle of predominantly Muslim peoples against Soviet power received a negative assessment in the minds of the population through scientific works, literature, press, theater, cinema, visual arts and other cultural and educational areas. The Soviet government was able to achieve great results as a result of its ideological propaganda work and was able to attract a significant part of the population to its side. The Bolsheviks liquidated the armed formations with the help of military-political, punitive, ideological and economic measures. As a result of these measures, the population that supported the armed formations was transferred to the side of Soviet power. As a result, the composition of the armed formations became thinner and gradually disintegrated, and the struggle was defeated.

References

1. Buxoroda sud ishlari // “Ozod Buxoro”. 35-son. 1926 yil 22 mart.
2. Boboev F.S. Amir Olimxonning sovet hokimiyatiga qarshi kurashda tutgan o'rni // “Sohibqiron yulduzi”, 2020. № 1. – B. 61-65.
3. Rajabov Q. Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash: tarix haqiqati (1920-1924 yillar). –Toshkent: “Ma'naviyat”, 2002. – 144 bet.
4. Rashidov U., Rashidov O'. Buxoroning Rossiya bilan iqtisodiy va siyosiy munosabatlari tarixidan (1900-1925 y.). – Buxoro: “Buxoro” nashriyoti, 2013. – 160 bet.

Социально-экономические проблемы Древнего Египта ввремя

правление фараона Ор

To'rayeva Nafosat Shuhrat qizi

Guliston davlat universiteti

Tarix yo'nalishi 65 - 19 guruh talabasi

Xolmatov Islomjon G'ulom o'g'li

Guliston Davlat Universiteti

Rus tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Аннотация: В статье доказывается, что некий Ор три года правил Египтом в период между фараонами Сменхкара и Тутанхамоном. Автор раскрывает некоторые секреты из жизни фараонов в «постамарнский период», а также сложные социально-экономические проблемы Древнего Египта (ухудшение демографической ситуации, нарастание религиозных и политических конфликтов, роль армии как гаранта стабильности и др.)

Ключевые слова: Древний Египет, Эхнатон, Ор, атонизм.

Известный египетский историк, жрец Манефон (3 в. до н.э.) составил список 30 династий фараонов Египта с древних лет вплоть до античных времен, где указал, что после смерти Аменхотепа III (XVIII династия) трон наследовал некий правитель по имени «Ор». После смерти Ора его дочь Асенхерес, как сообщает Манефон, управляла Египтом почти 20 лет [1, с. 122-123]. Но никто из египтологов вплоть до конца XIX в. не имел сведений о фараоне Оре и его дочери. В ходе изучения находок в Ахетатоне (Петри, Борхардт и др.) выяснилось, что после смерти Аменхотепа III страной более 30 лет управляла «солнечная династия» фараонов – Аменхотеп IV (Эхнатон), Сменхкара, Тутанхамон и Эйе, – а затем сменивший их Хоремхеб (правивший Египтом около 20 лет). Ученые выяснили, что любые упоминания об этой «солнечной династии» и их попытке установить в стране египетскую версию монотеизма (атонизм) были уничтожены в эпоху Рамзеса II (XIX династия). Это дало право Ф. Петри утверждать, что под именем «Ор» мог править либо Эхнатон, либо его жена Нефертити. Большого установить не удалось, и ученые попали в тупик, из которого начали выходить только после нахождения Т. Дэвисом в 1907 г. известной гробницы KV55 [2, с. 444-447].

В этой гробнице (ранее принадлежавшей матери Эхнатона царице Тэ́йе) находился золотой гроб, который содержал на себе и четырёх кувшинах из алебастра следы стёртых надписей с именем покойного. В гробу находилась мумия молодого мужчины 25 лет с европейскими чертами лица. На мумии имелись фараонские знаки отличия (урей), его имя (стёртое не известно кем) было заключено в картуш, а украшения были аналогичны украшениям Эхнатона и Нефертити (что видно из их найденных изображений) и отмечены знаками солнечного культа Атона. Мужчина был похоронен в позе царицы с согнутой левой рукой на груди, а на голове был скорее парик, чем царская корона. Интересно, что данное погребение было закрыто печатью фараона Тутанхамона (что свидетельствует о том, что неизвестный мужчина царствовал в Египте непосредственно перед ним). И еще. Гробница была взломана вскоре после захоронения, причем «злоумышленники (не трогая самого золота) повсеместно уничтожили имя того, кто был в ней похоронен (изуродовав даже золотую погребальную маску), и поглумились над телом покойного (например, его нагрудное украшение в виде летящего сокола зачем-то было согнуто и напялено ему на голову)» [3, с. 254].

До сих пор никто из ученых не знает имени и происхождения покойного из гробницы KV55. Анализ формы черепа и группы крови (Р. Дж. Харрисон, Ливерпульский университет, 1963) показал, что этот молодой человек мог быть отцом или братом Тутанхамона [1, с. 196]. И хотя с того дня прошло почти 50 лет, ученые пока не в состоянии определить имя человека, похороненного в гробнице KV55, и выяснить реальность существования «Ора» и «Асенхерес». В научной среде сегодня преобладает точка зрения, что это Сменхкара (родной брат Тутанхамона), а Эхнатон является их отцом. Такое мнение, на наш взгляд, весьма спорно, так как известно, что у Эхнатона не было сыновей, да и происхождение человека из гробницы KV55 в этом случае остаётся не выясненным. В связи с вышесказанным нами было проведено изучение данной проблемы. Его цель состояла в переосмыслении уже известных фактов древнеегипетской истории и попытке реконструкции

событий, связанных с Ором и человеком из гробницы KV55. В процессе анализа были выдвинуты две гипотезы: 1) предполагалось, что определенная социологическая информация по этому вопросу может содержаться в текстах Библии и Корана (где, как известно, нашли отражение многие события Древнего Египта); 2) информация из Библии и Корана может быть сопоставлена с современными научными данными. Мы также предположили, что использование таких современных методов исследования, как рефлексия, интерпретация и абдукция позволит нам, при нехватке необходимых эмпирических данных, выяснить некоторые «тёмные страницы» древнеегипетской цивилизации (отметим, что так поступают ученые-палеонтологи, которые на основании изучения нескольких фрагментов вымершего животного реконструируют его форму и образ жизни).

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы:

- 1) имя «Ор» не является выдуманным. В Библии (Исход, 17:10) отмечено, что в окружении Моисея в момент Исхода из Египта был человек по имени «Ор». Значит, речь идёт о возможном существовании человека, жившем за тысячу с лишним лет до Манефона;
- 2) в гробнице KV55 находится не Сменхкара. Мы полагаем, что тело фараона (часть имени которого – «ка Ра», т.е. «душа бога Ра», – могла быть неверно воспроизведена в Коране как «Карун») уничтожено. Так, в Коране говорится, что Карун был из на этом свидетельствуют урей и картуши на его захоронении); г) он относится к династии «солнцеклонников», правивших страной после смерти Аменхотепа III (об этом говорит символика Атона на его гробнице); д) после смерти его гробница подверглась ритуальному уничтожению так же, как было сделано по отношению к гробницам других фараонов, правивших Египтом в «период Амарны»;
- 4) Ор не был фараоном в полном смысле этого слова. Скорее всего, он являлся «принц-консортом», то есть мужем королевы. (Заметим, что в Древнем Египте право престолонаследия осуществлялось через женщин с титулом

«жена царя» или «дочь царя», хотя настоящим фараоном мог считаться только мужчина). Мы полагаем, что Ор был только «мужем дочери царя», так как помимо официальных мероприятий при вступлении на трон (в государственном храме, при большом стечении знати, послов и т.д.) должен был быть и тайный (сакральный) обряд

«миропомазания». И Ор, будучи не египтянином, не мог в нём участвовать¹;

5) Ор правил Египтом не менее трёх лет. Наше утверждение базируется на следующих фактах. Известно, что из-за отсутствия прямого наследника у Эхнатона трон занял его зять (женатый на его старшей дочери Меритатон) и соправитель Сменхкара (правивший Египтом не более 4-5 лет). Если бы Тутанхамон был сыном Эхнатона (как это утверждают некоторые исследователи), то он был бы возведён на престол, а не Сменхкара. И еще. Известно, что Тутанхамон взошел на престол в возрасте 8-9 лет сразу после смерти Сменхкара. Возникает вопрос: если Сменхкара правил 4-5 лет и в момент его восшествия на престол Тутанхамон еще не родился, а сам Тутанхамон стал фараоном в возрасте 8-9 лет, то кто правил Египтом в промежутке между Сменхкара и Тутанхамоном? Ответ прост: в это время страной правил некий Ор, ныне лежащий в гробнице KV55;

6) мы полагаем, что Асенхерес реально существовала и была женой Тутанхамона. Сегодня мнорода Мусы (т.е. ранее исповедовал «религию Моисееву») и злочинствовал против них (т.е. насильно распространял атонизм). Ему (по его знанию) было даровано столько сокровищ, что ключи его (символ власти) отягчали толпу обладающих силой. Однако ночью «земля поглотила его и его последнее жилище», т.е. толпа людей уничтожила его гробницу вместе с телом (Сура 28 аяты 76-83). Следовательно, в гробнице KV55 находится не Сменхкара;

3) вполне возможно, что человек из гробницы KV55 является Ором. Об этом человеке можно сказать следующее: а) он может быть отцом Тутанхамона (об этом говорит его возраст, схожесть формы черепа и группы крови, а также то, что Тутанхамон стал фараоном после его смерти); б) он не является

египтянином (так как у него европейская внешность и семитское имя); в) он был правителем Египта. Так, к примеру, философ Пифагор (VII в. до н.э.), прожив 25 лет в Египте и сделав обрезание, не мог принять участие в некоторых тайных церемониях жрецов. Что уже говорить об обряде престолонаследия. Что собой представляет эта религиозная церемония? Для ответа на этот вопрос требуется знание основных положений религиозного мировоззрения древних египтян: 1) в религиозном сознании египтян особая роль отводилась Сириусу (ежегодное появление которого в небе рано утром было связано с разливом Нила и процветанием страны); 2) считалось, что каждый фараон является воплощением Маат (Правды, Гармонии на Земле) и что своей деятельностью он побеждает силы Хаоса и Мрака на Земле и в космическом масштабе); 3) египтяне считали западный берег Нила пространством смерти, где необходимо утвердить принцип Маат [2, с. 348-350]. Следовательно, данная церемония могла заключаться в том, что будущий фараон в определенное время года должен был убить льва, являющегося символом диких сил природы, на западном берегу Нила и тем самым обеспечить победу сил Добра над силами Зла. И по достигнутому фараоном успеху жрецы могли судить о будущем царствовании.

Ученые считают, что женой Тутанхамона была третья дочь Эхнатона – Анхесенпаатон. Но у нас имеются основания полагать, что Тутанхамон был сыном Ора и Анхесенпаатон и мужем Асенхерес:

а) к моменту рождения Тутанхамона Анхесенпаатон должно было быть около 14 лет. Но на известной картине, где в цветущем саду изображен Тутанхамон со своей супругой, им обоим не более 18-20 лет (отметим, что амарнское искусство всегда отличалось реализмом). Значит рядом с фараоном изображена не Анхесенпаатон, а другая, более молодая женщина;

б) матерью Тутанхамона могла быть только Анхесенпаатон, так как в момент смерти Эхнатона только она из всех принцесс была не замужем и находилась в детородном возрасте (старшая дочь, как известно, вышла замуж за

Сменхкара, вторая дочь умерла в младенчестве, а младшие три дочери были в возрасте 10-12 лет);

в) после смерти Тутанхамона его вдова отправила царю хеттов Суппилулиуме письмо с просьбой прислать одного из его сыновей, который бы мог стать ее мужем и фараоном Египта. Это письмо было подписано «Да хамунзу», что является неверным прочтением стандартного титула царицы Египта – «та хемт несущая» – «супруга фараона» [1, с. 223- 233]. Но историкам известно, что Анхесенпаатон могла бы подписаться не только как «жена царя», но и более весомым титулом «дочь царя» (на что она имела право, как дочь Эхнатона). Значит, данное письмо было написано другой женщиной, возможно Асенхерес (которая правила Египтом после смерти Тутанхамона более года, пока шла её переписка с царём хеттов);

7) жизнедеятельность фараонов «постамарнского периода» протекала в условиях двух нарастающих социальных конфликтов. Суть первого конфликта была связана с возникновением в Египте профессиональной армии, что обуславливалось как усложнением самой воинской профессии, так и ухудшением здоровья египтян. (Население Египта, сосредоточенное на узкой полосе Нила и огражденное на протяжении тысяч лет от контактов с другими народами, стало вырождаться в процессе имбридинга, то есть близкородственного смешения). В новых условиях в «эпоху Амарны» армия уже состояла не из египтян, а из сирийцев, ливийцев, нубийцев и т.д. (зависимых только от правительства) [3, с. 90-93].

Сущность второго конфликта состояла в появлении новых, быстрорастущих религиозных учений, противостоящих традиционной религии Египта. Так, при Эхнатоне происходит религиозная реформа с целью создания египетского варианта монотеизма (атонизм). Это учение, по мнению историков, привлекло в основном население крупных городов, в то время как сельские жители оставались верными старым богам [4, с. 176]. Число же тайных сторонников «религии Моисеевой» (еврейская община прожила в Египте почти 400 лет) из представителей власти, жрецов и даже членов семьи фараона

могло достигать одной трети всего населения Египта. (Сура 26 аяты 45-47, сура 40 аят 29 и т.д.). Естественно, что между этими религиозными группами (включая многочисленных сторонников старой религии) не могли не возникнуть острые трения по всем вопросам общественной жизни.

Мы полагаем, что роль гаранта социальной стабильности в «постамарнский период» могла выполнять армия. Мы утверждаем, что в последний год своей жизни Эхнатон передал «в кормление» храмовые земли (ранее конфискованные у жрецов Амона) элитным частям своей армии (чем обеспечивал социальную поддержку своим реформам). Наше мнение основывается на исторических фактах и логических умозаключениях: а) историкам известно, что земли храмов бога Амона уже в первые годы правления Эхнатона были переданы в ведение центрального правительства [4, с. 178]; б) социальная роль армии при XVIII династии в ходе постоянно ведущихся войн существенно возросла; в) за 40 лет правления Эхнатона и его преемников в Египте не было открытых вооруженных выступлений многочисленной оппозиции против сторонников атонизма; г) знать и жрецы почему-то боялись Эхнатона даже после его смерти в течение двух десятков лет [4, с. 113]; д) даже когда вдова Тутанхамона предложила царю хеттов, чтобы его сын стал фараоном Египта² (такое предложение царю страны, воюющей с Египтом сотни лет, выглядит актом государственной измены), то противники такого шага убили царевича Заннанзу вблизи Фив, но не осмелились тронуть саму вдову фараона³ (и мало того, позволили ей возвести на престол прадеда Тутанхамона – Эйе) [1, с. 222]; е) открытая контрреформация в Египте началась только спустя 25 лет с момента смерти Эхнатона (этот срок соответствует периоду контрактной службы в армии во все времена), после чего земли вновь начали возвращаться прежним владельцам.

На основании вышесказанного можно сформулировать две научно-практические рекомендации ученым-египтологам: 1) ввести Ора и Асенхерес в список правителей Древнего Египта; 2) включить в соответствующие

разделы учебников по истории и культуре древнеегипетской цивилизации
материалы, полученные в ходе настоящего исследования.

Литература:

1. Tyldesley J. Nefertiti / На чешск. D. Micanova. – Ostrava: Domino, 2000. – 246 с.
2. Церен Э. Библейские холмы / Пер. с нем. – СПб.: Литера, 2002. – 512 с.
3. Перепёлкин Ю.Я. Кэйе и Семнех – ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. – М.: Наука, 1979. – 278 с.
4. Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-Хотпа IV. Ч. II. – М.: Наука, 1984. – 267 с.
5. Библия. Ветхий завет. – М.: Российское библейское общество, 1995. – 1370 с.
6. Коран / Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. - М.: СП ИКПА, 1990. – 512 с.
7. Кристиан Ж. Нефертити и Эхнатон / Пер. с фр., изд 2-е. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 203 с.

Современный взгляд на раннюю диагностику эндофтальмита

**Максудова Л.М.¹, Бабаханова Д.М.¹,
Рустамова К.Б.².**

Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников¹, Узбекистан, Ташкент

Республиканская клиническая офтальмологическая больница².

Актуальность. Эндофтальмиты — это тяжелое воспаление не только внутренних оболочек глазного яблока, но и его содержимого, с образованием экссудата в стекловидном теле и передней камере, способное в кратчайшие сроки приводить к необратимой утрате зрительных функций, а часто к потере глаза как орган. Кроме того, на сегодняшний день эндофтальмит остаётся одним из наиболее опасных послеоперационных и посттравматических осложнений. На первом месте эндофтальмита остаются травмы глазного яблока, примерно в 20 % случаев становятся причиной бактериальная инфекция. Развитие эндофтальмита после проникающих ранений с наличием внутриглазного инородного тела повышает риск гнойной инфекции в 2 раза. Огнестрельные ранения глаза военного времени осложняются развитием эндофтальмита в 5% наблюдений. По данным Европейской ассоциации катарактальной и рефракционной хирургии частота возникновения эндофтальмита после хирургии катаракты составляет от 0,039% до 0,59% [1]. Эндофтальмит является медицинским неотложным состоянием, потому что вопрос возобновления зрения напрямую зависит от времени, прошедшего до начала терапии. В редких случаях нелеченая внутриглазная инфекция выходит за границы структур глаза, и воспаление поражает глазницу и центральную нервную систему [4].

Цель. Определить раннюю диагностику и тактику лечения эндофтальмита.

По этиологическим факторам эндофтальмиты могут быть бактериальными, грибковыми, вирусными, паразитарными (крайне редко) или смешанной этиологии.

Большинство случаев эндофтальмита вызывается грамположительными бактериями, такими как *Staphylococcus epidermidis* или *Staphylococcus aureus*.

Эндофтальмит, вызванный грамотрицательными микроорганизмами, характеризуется более высокой вирулентностью и менее благоприятным прогнозом. Случаи эндофтальмита, вызванного грибами или простейшими, достаточно редки. Большинство случаев развиваются после офтальмологических операций или проникающей травмы глаза. Реже встречаются случаи гематогенного распространения инфекции после общехирургических и стоматологических процедур или, как осложнение, эндогенного введения (капельница или внутривенные инъекции) лекарственных препаратов. Также эндофтальмит следует заподозрить у пациентов из группы риска, особенно у тех, кто недавно перенес операцию на глазах или травму. Необходимо также провести бактериологическое исследование с окраской аспирата из передней камеры и стекловидного тела по Грамму. Пациентам, у которых подозревается эндофтальмит эндогенной природы, необходимо выполнить посев крови и мочи.

Наиболее полную классификацию эндофтальмитов предложил А.М. Южаков в 1983г. Она разработана для посттравматических эндофтальмитов, но используется в клинической практике и для послеоперационных, и для эндогенных.

Согласно классификации, выделяют:

1. Очаговый эндофтальмит (абсцесс СТ), стадии 1–2.
2. Диффузный эндофтальмит, стадии 1–4.
3. Смешанная форма, стадии 1–4.
4. Панофтальмит.

Частота послеоперационного эндофтальмита после экстракции катаракты без применения интракамерального введения цефуроксима составляет 0,35%, с применением – 0,05%. В США данные показатели составляют без применения интракамерального введения цефуроксима – 0,31%, с применением – 0,014%, в Китае без применения интракамерального введения цефуроксима – 0,06%. Частота эндофтальмитов после микроинвазивной витрэктомии 23 и 25G в Швеции – 0,14%, в Индии – 0,052%, после антиглаукомных операций он

встречается в королевстве Саудовская Аравия в 0,00074–0,00197% случаев, в США – в 1,1%, во Франции – в 0,06–0,2% случаев [3].

Анализ этиологических причин послеоперационного эндофтальмита имеет большое значение для профилактической антибактериальной подготовки и послеоперационного лечения пациентов. Зная причину эндофтальмита, в процессе лечения можно вносить коррективы в антибактериальную терапию и прогнозировать предполагаемый исход. Так, при эндофтальмите, вызванном синегнойной палочкой, стрептококком или грибами, прогноз, как правило, неблагоприятный. Вероятность восстановить зрительные функции очень низкая, что связано с токсическим повреждением внутренних оболочек глаза этими возбудителями. Поэтому ключевыми моментами в лечении являются, правильный забор материала до начала лечения для качественного выявления возбудителя и оперативное бактериологическое исследование [2].

Таким образом, проблема лечения данной патологии требует тщательного анализа. Необходимо проведение экспериментальных работ с целью расширения показаний для интраокулярного введения антибиотиков, используемого во всем мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гундорова Р.А., Малаев А.А., Южаков А.М. Травмы глаза – М: Медицина 1986 – с 178-181.
2. Трояновский Р.Л. Витреоретинальная хирургия при повреждениях и тяжелых заболеваниях глаз: Дис. д-ра мед. наук. – Москва 1994г.
3. Barry P., Behrens-Baumann W., Pleyer U., Seal D. (Ed.) ESCRS Guidelines on prevention, investigation and management of post-operative endophthalmitis. Version 2. – 2013. – P.9-12.
4. Kara C. LaMattina, MD, Ophthalmology. Boston University School of Medicine-2020.

Study of Biocomposite materials when filling defects of the jaw bones after removal radicular cyst

Saitnazarov J.E., Makhkamov B.M., Olimov A.B.

Tashkent State Dental Institute

Relevance of the topic: In the practice of surgical dentistry and maxillofacial surgery, 46.6% of outpatient operations are operations for radicular cysts of the jaws (V.P. Loshkarev, E.V. Bauchenkova, 2000). The size of cystic formations varies from cystogranuloma to large cysts that affect the jaw bones.

The main task of surgical treatment of periradicular cysts of the jaws is to preserve the teeth located in the cyst zone and restore their function. The main method of surgical treatment, according to some authors (B.D. Botbaev, 1990), remains cystectomy with simultaneous resection of the apex of the root of the causative tooth. This intervention is indicated in the case when bone resorption takes no more than 1/3 of the tooth root. Exposure of the root by half of its length makes such teeth functionally unusable and leads to their early loss.

The disadvantages of this operation include a decrease in the function of the resected teeth, the possibility of reinfection from the cut microtubules and the trauma of the operation (L.A. Grigoryants et al., 1997). In addition, after the removal of periradicular cysts, bone cavities remain, which reduce the strength of the jaw bones and can cause functional and aesthetic disorders (Yu.V. Efimov, 1993).

To prevent early complications during cystectomy, the bone cavity after removal of the membrane began to be filled with biocomposite materials. This is due to the fact that with a standard surgical intervention there is a reduction in the blood clot, which often leads to infection of the bone cavity and subsequent complications.

At present, preference is given in Uzbekistan to the biocomposite materials Hydroxiapol and Kolapol (by Polistom), Kollapan-L (by Intermedapatit), and Ostim-100 (by Ostim) and a number of others. well studied and widely used in the practice of surgical dentistry and maxillofacial surgery.

It is known that bone strength is associated with the presence of hydroxyapatite (HAP) in its composition. However, during the manufacture of

bioplastic materials, HAP is usually removed from the bone tissue so that bioactive molecules are available during their subsequent implantation.

Since the strength of bone tissue depends primarily on the structural interaction of collagen and HAP, Dentium LLC has developed a new-generation biocomposite material OSSTEON II and OSSTEON III. The composition of this material Biphasic calcium phosphate filled with 30% hydroxyapatite + 70% β -tricalcium phosphate Collagen coating facilitates the capture of material, reducing the overall time of the operation. After wetting, it becomes plastic, which allows it to be easily distributed over the defect area, and the shell dissolves. Excellent rates of new bone formation and filling of bone defects and promotes hemostasis.

In this regard, we decided to conduct a comparative analysis of the bone reparative process when filling bone cavities after cystectomy with the previously studied synthetic biocomposite materials "Kollapan-L", "Ostim-100" and the drug "Osteomatrix", to identify from them a material with optimal osteoinductive properties.

Currently, the main method for studying the processes of bone tissue regeneration in surgical dentistry is X-ray examination, the role of which is steadily increasing. This is facilitated by significant advances in dentistry, as well as progress in the development of X-ray and computer technology over the past decades. In order to increase the reliability of methods for monitoring the processes of osteoreparation in the area of the defect, radiovisiography is performed with computer analysis of the optical density of the image obtained in the area of the bone defect (V.M. Bezrukov, 1988).

Solving the problem of accelerating bone tissue regeneration and searching for new methods for studying bone tissue regeneration after surgery for radicular cysts of the jaws is an urgent problem in surgical dentistry and maxillofacial surgery.

Purpose of the study: To compare the effectiveness of treatment of patients with radicular cysts of the jaws, with the use of biocomposite materials for filling defects after cystectomy.

Research methods:

1. Clinical examination of patients.
2. Experimental study
3. X-ray studies.

Research objectives:

1. To compare the terms of bone tissue regeneration in the management of a bone defect after cystectomy under a blood clot, and filling the bone cavity with Kollapan-L, Ostim-100 and Osteomatrix preparations.
2. To evaluate the significance of the integrated use of traditional and digital radiography in the study of bone tissue regeneration after cystectomy.
3. Determine the indications for the use of biocomposite materials "Kollapan-L", "Ostim-100" and "Osteomatrix" depending on the size of the cyst.
4. To study the effect of using various biocomposite materials on the postoperative course.
5. To develop and introduce into clinical practice a technique for filling bone defects after cystectomy with OSSTEON II and OSSTEON III.

Scientific novelty. For the first time in clinical practice in patients with radicular cysts of the jaws, we will conduct a comparative analysis of the state of bone tissue before and after cystectomy.

We study the effect of biocomposite materials "Collapan-L", "Ostim-100", "Osteomatrix" on the rate of bone tissue regeneration in the area of a postoperative defect using digital X-ray diagnostics. Based on the data of a clinical study and digital radiography, we will develop indications for choosing a biocomposite material when filling a bone defect, depending on the size of the cyst.

BIBLIOGRAPHY

1. Н.В.Шишкова. Современные методы диагностики регенерации костной ткани. // Сборник XXIV Юбилейной Итоговой научной конференции молодых ученых, посвященной 80-летию МГМСУ. - М, -2002.-С-77.
2. С.А.Аснина, М.Н.Белозеров, Н.В.Шишкова, В.С.Агапов. Хирургическое лечение радикулярных кист больших размеров в амбулаторных условиях. // VII Международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. Россия, Санкт-Петербург, 2002.-С-84.
3. V.S.Agapov S.A.Asnina, N.V.Shishkova, M.N.Belozеров, L.G.Mazur. Some peculiarities of large maxillary cysts treatment (Лечение радикулярных кист больших размеров). // XVth

Congress of European. // XVIth Congress of European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery 3-7 September, 2002, Munster, Germani- S-194.

4. Н.В.Шишкова, А.В.Шишканов Хирургическое лечение радикулярных кист верхней челюсти больших размеров. // Сборник трудов XXV Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ. М, - 2003 -0,-11.

5. С.А.Аснина, В.С.Агапов, Н.В.Шишкова, Е.В.Игнатъева, А.В.Шишканов. Применение биокомпозиционного препарата «Остеоматрикс» в практике хирургической стоматологии. // Материалы II Всероссийского симпозиума с международным участием «Клинические и фундаментальные аспекты тканевой терапии» и конференции «Теория и практика клеточных и биотехнологий». Россия, Самара, 2004.-С-63.

6. М.В.Лекишвили, С.А.Аснина, Н.В.Шишкова, Ю.В.Буклемишев. New biocompositional materials in Russian ortopaedy and maxillofacial surgery (Новый биокомпозиционный материал в Российской ортопедии и челюстно-лицевой хирургии). // International congress of the Europeen association of tissue banks, Prague, Czech republik, 2004.-page-137.

7. Исроилова Г.И. Садикова Х.К., Олимов А.Б. Использование коллапан-геля в профилактике костной атрофии челюсти. // для материалы международной научно-практической онлайн конференции. // Журнал Перспективы в челюстно-лицевой хирургии. Решения молодых ученых № 1, 5 феврал 2022. С 29-31. in Library, 20(1), 29–31. <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14618>

**Разработка рационального режима труда и отдыха с учетом
хронометражных исследований**

**Development of a rational work and rest regime taking into account time-
keeping studies**

Искандарова Гузал Тулкиновна,
Доктор медицинских наук, профессор,
Ташпулатова муниса Нигманжановна,
Ассистент,
Самигова Наргиз Раимовна,
Кандидат медицинских наук, доцент,
Ташкентская медицинская академия,
Ташкент, Республика Узбекистан
nargizsam@rambler.ru

Аннотация: результаты хронометража рабочего времени основных групп работающих цехов по производству инъекционных препаратов фармацевтических предприятий служат основанием для оценки тяжести и напряженности трудового процесса работников. Динамика работоспособности показала, что работоспособность возрастала от 10.00 к 11.00 часам и снижалась к 12.00 часам рабочего дня. После обеденного перерыва к 15.00 и 16.00 часам продолжительность времени, затрачиваемого на операции, уменьшилась, а к 17.00 часам выявлено достоверное снижение работоспособности.

Ключевые слова: гигиена труда, фармацевтические предприятия, цех по производству инъекционных препаратов, хронометраж, режим труда и отдыха, производственное утомление.

Abstract: results of timekeeping of working hours of the main groups of working workshops for the production of injectable drugs of pharmaceutical enterprises serve as a basis for assessing the severity and intensity of the labor process of employees. Performance dynamics showed that performance increased from 10 to 11 a.m. and decreased by 12 a.m. of the working day. After a lunch break by 3 p.m. and 4 p.m., the length of time spent on operations decreased, and by 5 p.m. a significant decrease in performance was revealed.

Key words: occupational health, pharmaceutical enterprises, a workshop for the production of injectable drugs, timing, work and rest regime, industrial fatigue.

При производстве инъекционных препаратов характерно местное и регионарное напряжение мышечного аппарата у рабочих при выполнении работы, при этом немаловажное значение имеют конструктивные недостатки в оборудовании при технологическом процессе, особое место имеется нервно-эмоциональному напряжению, связанному с неблагоприятными условиями труда, которые в конечном итоге приводят к снижению работоспособности, быстрой утомляемости и возможному развитию общей и профессионально-обусловленной заболеваемости [2, 3]. Труд рабочих зависит от напряженности рабочего процесса, длительной концентрации внимания и функционального качества основной работы, а ошибки, допущенные в процессе работы, могут привести к возможному развитию опасности для жизни. Работа работающих цеха производства инъекционных препаратов связана с работой в условиях повышенного физического напряжения, длительного стояния, работой в полусогнутом положении с наклоном туловища вперед и сторону [1].

Целью данного исследования явилось проведение хронометража рабочего дня рабочих основных профессий фармацевтических предприятий по производству инъекционных лекарственных препаратов и гигиеническая оценка трудоспособности в динамике рабочего дня.

Трудовой процесс на предприятиях по производству инъекционных препаратов связан с тяжестью и напряженностью выполняемой работы, и для его оценки был проведен хронометраж рабочего дня. Продолжительность рабочего дня 8 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Данные хронометража получены без отвлечения работников от трудового процесса на своих рабочих местах.

Работа на фармацевтических предприятиях по производству инъекционных препаратов требует больших умственных нагрузок, что сказывается на качестве выпускаемой продукции, а также приводит к напряжению зрительного анализатора и концентрации внимания работников.

На рабочем месте рабочего, готовящего стерильные растворы, выполняется работа различной сложности, при которой время, затрачиваемое на основную работу, составляет 80% рабочего дня, а оставшееся время (14%) приходится на вспомогательную работу (транспортировка сырья, разгрузка, сортировка и распределение и др.), простои по техническим причинам составили 1,7%, по организационным причинам - 2%, отвлечения - 2,3%.

Работа мастера по резке и химической очистке ампул является важной частью организации рабочего дня. На основную работу этого работника отводится 80% рабочего дня, а на вспомогательную работу уходит 12%. Время простоев составило 5% по техническим причинам и 3% - по организационным причинам.

Ампулы изнутри и снаружи промывают горячей водой, а затем остатки воды отсасывают из ампул. После этого ампулы полностью высушивают, помещая их в сушильный шкаф. Более 81% рабочего дня мойщика ампул тратится на вышеописанные виды деятельности, а оставшееся время (14%) занимают различные вспомогательные задачи. К ним относятся: сортировка ампул, удаление бракованных ампул и др. Простои по организационным причинам составили 2%, по отвлечению внимания – 3%.

Одна из основных профессий в производстве лекарственных средств – это рабочий, выполняющий наполнение ампул. При розливе растворов лекарственных средств в ампулы 80% времени отводится на основную работу, а 16% времени - на контроль полного залива растворов лекарственных средств в ампулы и сортировку ампул. Технические простои и отвлекающие факторы составили 4% рабочего дня.

Работники сварочно-стерилизационного отдела запаивают ампулы, наполненные лекарственными растворами, после чего ампулы помещают в автоклав для стерилизации. Ампулы, выходящие из автоклава, промывают горячей обессоленной водой и проверяют на герметичность, на эти задачи тратится 80% рабочего времени, а остальные 12% времени - на дополнительные работы, такие как подсчет ампул, выбраковка негодных, их

сортировка. При этом потеря времени составляет 2% по техническим причинам и 4% - по организационным причинам, что связано с используемыми инструментами и оборудованием, также 2% рабочего дня израсходуются на другие дела.

Контроллеры и упаковщики выполняют следующие задачи в соответствии с технологическим процессом. В этом процессе ампулы, наполненные растворами лекарственных средств, направляются на смотровые столы, где проводится визуальный осмотр ампул на наличие механических примесей, затем ампулы упаковываются и маркируются, что занимает 76% рабочего времени, 15% времени - на дополнительную работу. В этом процессе рабочие частично отдыхают, меняют положение тела из положения «стоя» в положение «сидя», двигаются и общаются со своими коллегами на протяжении всего цеха. При этом 6% рабочего дня занимают организационные простои, а отвлекающие факторы — лишь 3%.

Таким образом, результаты хронометража рабочего времени основных групп работников цехов по производству инъекционных препаратов фармацевтических предприятий служат основанием для оценки тяжести и напряженности трудового процесса работающих. Динамика работоспособности показала, что работоспособность возрастала от 10.00 к 11.00 часам и снижалась к 12.00 часам рабочего дня. После обеденного перерыва к 15.00 и 16.00 часам продолжительность времени, затрачиваемого на операции, уменьшилась, а к 17.00 часам выявлено достоверное снижение работоспособности. Такая ситуация свидетельствует о возникновении производственного утомления у изучаемых профессиональных групп, работающих на фармацевтическом производстве.

Используемая литература:

1. Бехбутова М. Д. Гигиенические аспекты условий труда работников на фармацевтических производствах //Молодой ученый. -- 2017. -- №. 1-2. -- С. 21-22.
2. Курбанова Ш. И., Комилова З. С. Хронометраж рабочего дня и гигиеническая характеристика трудового процесса работников фабрики головных уборов //Молодой ученый. -- Казань, 2016. -- № 8.6 (112.6). -- С. 6-8.

3. Ташпулатова М. Н. Вопросы изучения гигиенических особенностей условий труда на современных фармацевтических предприятиях //International scientific review of the problems of natural sciences and medicine. - – Boston, 2019. - – С. 47-52.

Применение местных гемостатиков при повреждениях печени на фоне гипокоагуляции

**Садыков Р.А., Ходжиев Д.Ш., Султанов С.А.,
Кадыров М.Ж., Тургунбоев Э.К.**

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский
Центр Хирургии имени академика В.Вахидова, Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Особенность лечения повреждений паренхиматозных органов, а также выполнения хирургических вмешательств на органах брюшной полости в настоящее время заключается в том, что значительно возросло количество людей, которые на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, вынуждены систематически применять препараты, снижающие свертывание крови. В этих условиях остановка кровотечения и его контроль в последующем становится актуальной задачей, требующей своего решения. Большинство препаратов местного действия малоэффективны в условиях гипокоагуляции.

Цель - оценить гемостатические свойства отечественных местных гемостатиков в условиях искусственной гипокоагуляции с использованием медикаментозных препаратов.

Материалы и методы: в группы исследований включены опыты на белых б/п лабораторных крысах весом 220-280г. Для снижения свертывания крови в эксперименте использован препарат аспирин, который давался лабораторным животным в течение 2 недель из расчета 2,5мг препарата на 250,0г веса животного 3 раза в сутки вместе с приемом пищи.

Опытная серия животных получала аспирин в указанной выше дозе путем растворения таблетки аспирина в воде. Контрольная группа животных получала плацебо. Через 2 недели после подготовительного этапа были проведены эксперименты с моделированием плоскостной раны печени. Методика заключается в формировании плоскостной раны левой доли печени по передней поверхности с использованием абразивного материала на глубину до 1-2 мм. Учитывая размеры печени у крысы, можно считать, что кровотечение носило смешанный характер с достаточной степенью

интенсивности. Для остановки кровотечения применяли гемостатический порошок Хемобен, который применялся до полной остановки кровотечения. В контрольной группе животных производилась попытка остановить кровотечение с использованием марлевых полосок и шариков.

После остановки кровотечения проводилось наблюдение в течение 10 минут для контроля стойкости гемостаза. Последующие исследования на макро и микроскопическом уровне процессов заживления раны печени, а также изменения лабораторных показателей проводились в сроки 1, 3, 5, 7, 14 суток после операции.

Результаты: в группе контроля, кровотечение без применения марлевых шариков практически не прекращалось. Небольшая остановка наступала на фоне снижения А/Д, но через короткое время возобновлялось. Полный гемостаз из раны печени удавалось достичь с применением марлевых шариков, размером 1x1 см, расход которых достигал до 4-8 до полной остановки. Среднее время полного гемостаза составило 430-600 сек. Потеря крови, измеренная путем взвешивания марлевых шариков до и после остановки кровотечения, составила 2-3 мл. Наблюдение за состоянием раны печени в течение 10 минут выявила эпизоды повторного кровотечения в 50% случаев.

В опытной группе животных кровотечение останавливали путем присыпки гемостатического порошка Хемобен на рану, сразу же после просушивания поверхности марлевым шариком. Результаты исследований показали, что для остановки кровотечения пришлось использовать 2-х кратный объем порошка, который согласно инструкции составлял 1 г на 100 см² раневой поверхности. В наших наблюдениях на 1 см² поверхности раны печени приходилось расходовать порошок 2 или 3 кратно из расчета 10 мг на 1 см² раны печени. В среднем расход препарата составил 35,5±2,3 мг/см². Полный гемостаз при применении Хемобен отмечен в течение 90-210 сек., в среднем 175,0±23,3 сек. Кровопотеря, вычисленная путем взвешивания марлевых шариков, составила не более 1,2 мл. Следует отметить, что время

гемостаза с использованием порошка Хемобен значительно сокращалось при прикладывании марлевых полосок, присыпанных порошком Хемобен. Достаточно было прикладывания 1 или 2 кратно чтобы гемостаз достигал в течение 30-80 сек после прижатия полоски к ране. Кровопотеря при этом была незначительной и составляла менее 0,5 мл. Повторное кровотечение после гемостаза в период наблюдения в течение 10 минут составило 15%. Последующие наблюдения за животными показали, что через 1 и 3 часа после операции имплантат сохранялся на поверхности печени в виде белого налета и не отделялся от раневой поверхности. На 30-е сутки после операции рана печени оказалась полностью зажившей без рубцевания и инфильтрации краев. Осложнения и летальные исходы животных за время и после проведения экспериментов не отмечались.

В группе животных, где применялась гемостатическая губка на 1-сутки после операции губка на поверхности печени представляла собой рыхлую массу, имбибированную кровью. В брюшной полости имелись признаки повторного эпизода кровотечения из раны печени. Имел место отек тканей и рыхлый спаечный процесс в области раны печени покрытой губкой. Гистологически вокруг раны были кровоизлияния, некроз гепатоцитов, отек синусоидов, полнокровие сосудов. При макро- и микроскопической оценке на 3-,7-, 14-е сутки в контрольной группе, имело место постепенного нарастания признаков воспаления, отмечалось образование плотного спаечного процесса. На 30-е сутки наблюдается процесс рассасывания соединительной ткани и формируется соединительно-тканная капсула вокруг остатков коллагенового покрытия.

Заключение: Применение гемостатического имплантата Хемобен позволяет эффективно остановить кровотечение, однако расход препарата увеличивается в 2-3 раза в сравнении с указанной инструкцией. Исследования на микроскопическом уровне не выявили столь значимые отрицательные последствия применения больших доз гемостатического имплантата. Установлено, что гемостатический имплантат Хемобен обладает высокой

адгезивностью к влажной поверхности предметов, а также к биологическим тканям и существенно превышает таковые показатели у коллагеновой губки. В условиях медикаментозной гипокоагуляции Хемобен оказывает хороший и стойкий гемостаз, который достоверно превышает показатели гемостатической губки. При необходимости можно увеличить расход гемостатического порошка Хемобен в 3-4 раза, что не приводит к осложнениям при остановке кровотечений из паренхиматозных органов. Для усиления гемостаза порошка Хемобен при медикаментозной гипокоагуляции в целях предупреждения рецидивов кровотечения показана оментопексия с использованием адгезивных свойств сухого порошка Хемобен.

Факторы развития практических процессов обучения на основе новых педагогических и информационных технологий.

НИХД преподаватель
кафедры дизайн одежды
Маьсуда Иргашева

Аннотация: В статье подчеркивается важность правильно подобранных педагогических технологий в учебном процессе для повышения эффективности образования.

Ключевые слова: педагогическая технология, дизайн, технология.

Образование является основным фактором реформирования общества и его трансформации в общество, более открытое для внешнего мира и ориентированное на новые технологии и знания [2, с. 177]. Особое внимание в истории педагогики и психологии всегда уделялось проблеме деятельности, которая является основой воспитания личности начиная с первых периодов ее становления. Сегодняшние процессы глобализации изменили сознание и сознание нашей молодежи. Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, не сильно отличаются от взрослых в мировоззрении. Тем не менее, сама жизнь диктует им, как и взрослым, непрерывный мониторинг их круга мышления в аудитории.

Обучение - невероятно сложный процесс. Технология обучения представляет собой возможность достижения цели обучения с использованием организационно-методических средств. Одной из особенностей обучения студентов в настоящее время является совершенствование системы образования с каждым днем, а также возрастают личностные качества профессионального коллектива, требования к знаниям, квалификациям и навыкам, которыми он должен обладать. Ведь о сегодняшнем специалисте нельзя сказать, что он 59 ограничивается тем, что студент, обучающийся в аудитории, спокойно осваивает лекции профессоров и преподавателей так, чтобы в сознание сложного набора знаний входили государственные образовательные стандарты. Студенты должны активно участвовать в

процессе обучения, чтобы они могли осознанно, тщательно понимать новую информацию.

Современное образование имеет богатый опыт поддержания физического, умственного, нравственного, духовного и эмоционального развития личности. В последующие годы на различных этапах обучения были созданы учебные пособия, в основе которых лежала та или иная передовая технология как теоретически, так и методологически. Новизна этих справочников заключается в том, что современные педагогические технологии подробно описаны как реальное учебное пособие для преподавателя, работающего со студентами, обучающимися в вузе, с учетом различных педагогических условий и возможностей. Идеи красивых, грамотных, отзывчивых преподавателей быстро доходят до учеников и дают возможность усвоить учебные материалы, а ученики с нетерпением ждут таких уроков. Система требований к поведению педагога имеет особое значение в выполнении педагогом своих профессиональных обязанностей, моральных обязательств перед обществом, педагогическим коллективом и учеником. Реальная педагогическая деятельность заключается в укреплении этого метода обращения со студентами на основе индивидуального метода. По нашему мнению, учитель, неустанно работающий самостоятельно, заинтересованный в инновациях, может применять не менее 10 - 12 различных педагогических технологий или методов одновременно, то есть в течение одного учебного года. Будет ли он использовать этот метод в конкретной лекции или семинарском занятии, зависит от его мастерства и логики той же темы, от поставленной перед ним педагогической задачи. В новом пособии можно сказать, что отражены педагогические методы, используемые двенадцатью учителями при освещении двенадцати различных тем. И так, если принять во внимание обилие профессиональных педагогов, которые талантливы и имеют свой метод работы, то нетрудно представить, насколько этот процесс многогранен и разнообразен, а такие пособия могут быть подавляющими. Методологической основой современных учебно-методических пособий.

В условиях глобализации образования наблюдается несоответствие между сферой образования и развивающимися социальными потребностями общества. Перед системой образования возникает необходимость формирования гармоничной личности, снижения дисбаланса между образовательной сферой и рынком труда, создания теории современных педагогических технологий использования информационных технологий и достижения тщательного проектирования образовательного процесса.

Список литературы.

1. Амиров Н.И., Раджапова Л.Т. Пути формирования культуры педагогической коммуникации. Научно-методический журнал, Проблемы педагогики, 2020. № 2 (47). С. 97.
2. Амиров Н.И., Бахридинова Д.М., Келдиёрова М.Г. Необходимость развития креативно-творческих способностей у педагогов ADVANCED SCIENCE: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2019. С. 177.
3. Муслимов Н.А., Рахимов З.Т. Педагогические технологии как важный фактор повышения эффективности образования European Research: сборник статей XX Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2019. С. 266.
4. Рахимов З.Т. Педагогическое мастерство как фактор обеспечения качества образовательного процесса. Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал «Среднее профессиональное образование», 2019. № 9. С. 49.

**Isomorphic and Allomorphic Features of the Interrogative Pronouns in
Modern English and Uzbek Languages**

**Kamalova Dilnoza Kurbanbaevna
Kurbanova Sevara Dilmuradovna**

Uzbekistan, Gulistan State University

Strictly, isomorphism is a term in mathematics for an exact correspondence between both the elements of two sets and the relations defined by operations on these elements. It is used in linguistics, from the late 1940s, for a general principle by which the structuring of one level parallels or is made to parallel that of another. E.g., the relation of morpheme to allomorph was modeled on that of phoneme to allophone; a binary division of the syllable, into onset and rhyme, parallels that of the sentence into subject and predicate; semantic features, e.g., in componential analysis, parallel distinctive features in phonology.

Let's analyze isomorphic and allomorphic features of the interrogative pronouns as to their qualitative character:

Isomorphic features of the interrogative pronouns as to their qualitative character. In both languages there are isomorphic features, because of the need of communication. Firstly, in both languages, there is a pronoun that is used for asking person: who — kim. The English interrogative pronoun who has the category of case:

Nom: who (Who is it?)

Gen: whose (Whose book is this?)

Accuse: whom (Whom are you waiting for?)

The uzbek demonstrative pronouns kim, nima have the categories of number, possession and case.

Number

Singular Plural

kim kimlar

Possession Singular Plural

1st person: kimim, nimam kimlarimiz, nimalarimiz

2nd person: kiming, nimang kimlaringiz, nimalaringiz

3rd person: kimi, nimasi kimlari, nimalari

Case Singular Plural

Nom. Kim, nima kimlar, nimalar

Gen. kimning, nimaning kimlarning, nimalarning

Accuse. Kimni, nimani kimlarni, nimalarni

Dat. Kinga, nimaga kimlarga, nimalarga

Loc. Kimda, nimada kimlarda, nimalarda

Abl. Kimdan, nimadan kimlardan, nimalardan

Secondly, the interrogative pronoun for asking things is what-nima, which-qaysi.

Thirdly, there is a genitive case form of the interrogative pronouns for asking possessiveness in both compared languages: whose — kimning.

Isomorphic features as to their quantitative features. There is not almost similarities as to the quantitative features of the interrogative pronouns.

Allomorphic features of the interrogative pronouns as to their qualitative character.

For the beginning there are many dissimilarities in the languages. Because the Uzbek language is considered agglutinative language as to its structure. Contrasting, the English language is analytical language. This is the cause why the differences have in these languages. According to their qualitative character, the Uzbek pronoun kim in contrast to the English pronoun who can be used to inquire about person's profession:

U kim bo'lib ishlaydi? – What is he? (What does he do?)

These differences may cause such errors as «Who is he? » (Instead of «What is he? »).

As it is seen above there are 10 interrogative pronouns in the Modern English Language. Contrasting, Uzbek language has only 6 of them.

Another dissimilarity is seen in case formant of the Uzbek interrogative pronoun. «Whom» is an object form of the English interrogative pronoun «who» and comparing to the Uzbek language, there are kimni, kinga, kimda, kimdan which gives the same meaning with «whom». In the Uzbek language, the case formants are made with adding suffixes (-ni, -ga, -da, -dan) to the root.

In English, there are two common but contrasting ways of asking questions, one by which we ask for specific information, and another by which we only want a simple yes or no as an answer. In the former case, in English, for specific information, we make use of a set of function words, and all these words except «how» begin with Wh... These Wh. words demand specific information. They cannot be answered by yes or no.

In Uzbek sentences, like the English Interrogative pronouns, the corresponding interrogative word doesn't often come first. But, as for the rest of the structure, in Uzbek, the object is followed by a verb.

Kim javob beradi? Kim yordam beradi? Kim Andijonda yashaydi? But: Siz kinga yordam bermoqchisiz? Ota-onangizdan qaysi biri nafaqada?

In English the Interrogative Adjective occurs before the subject and modifies it. It can be used as object also. But, in all cases, the Wh.... word comes first. Let us consider the following sentences: Which book was stolen? What misfortune has upset you? Whose father is a doctor? How many children are present? Apart from the Wh questions, there is another kind Interrogative Sentences to which the answer is given by Yes or No. To make this kind of sentence, we place the first auxiliary verb before the subject in English and to express this we have to use «-mi» in Uzbek. For example, «Have you read the book? » gives the Uzbek transliteration — Siz kitobni o'qib chiqdingizmi? — you the book have read. The addition of the suffix at the end of the word «-mi» in Uzbek transliteration is the result of the shifting of the auxiliary verb before the subject. Here, it is necessary to note that Uzbek has no corresponding word. In addition to the above two cases of Interrogative Sentences, we also have another sort of question known as Tag Question. For Question Tags, we have affirmative question after negative statement and vice versa. The Tag Questions are not unique in English. We also have it in Uzbek. This type of tag question is used for the sake of confirmation or denial of any statement. In Uzbek, we frequently use the term «Shundaymi? Shunday emasmi?» This is similar to any kind of tag question in English. But it is not a real question at all. Rather, through this sort of tag question, the speaker tries to find out whether he/she is in agreement

with the listener. English speaking people say the sentence «How do you do?» after an introduction. Originally it was an inquiry about other people's health. The expression is, from a structural point of view, an Interrogative. But now it is merely a formal greeting. But we the Uzbek speaking people do not have any such expression but we say «Yaxshimisiz(?)» or «Assalomu alaykum» which the listener doesn't need to give the full answer. So, language learners should be aware of the allomorphic and isomorphic features of the English and Uzbek pronouns. It gives a good opportunity for learning the language easy by comparing.

References:

1. Якубова Х. Залог в узбекском языке в сопоставлении с залогом русского языка. АКД, Т., 1954. 11 с. Омелянович В. Н. К вопросу о выражении залоговых значений в современном бирманском языке. Проблемы теории грамматического залога. — Ленинград, Наука, 1978, С. 258–264.
2. Пармонов, А. А. Isomorphic and Allomorphic Features of the Interrogative Pronouns in Modern English and Uzbek Languages / А. А. Пармонов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 13 (117). — С. 703-704. — URL: <https://moluch.ru/archive/117/32113/> (дата обращения: 05.06.2022).

Концепция гражданского долга.

Аманбаева Дилсора Аббамуслимовна.

Кафедра грамматики английского языка. Докторант АГУ.

Одна из наиболее последовательных характеристик гражданского долга подчеркивает эмоциональный характер этого понятия. Утверждается, что гражданский долг может мотивировать человека и проголосовать через внутренние эмоциональные мотивы. (3), чувство долга, порождающее чувство вины (2), или страх социальной репрессии. Все эти представления о гражданском долге выдвигают аргумент, что механизм, управляющий отношениями между гражданским долгом и это носит эмоциональный характер. Эта эмоциональная концепция гражданского долга фокусируется на аффективных установках, таких как чувство вины и удовлетворение, и я утверждаю, что это то, что делает гражданский долг таким мощным предиктором явки. Но более поздние концепции рассматривают гражданский долг, как механизм обязательства, порождающий вину. Но также важно понимать, что эта вина в основе своей сформирована обязательством, которое человек усваивает как чувство долга.

Без чувства долг не было бы ожидания вины. Вот почему групповая динамика, связанная с гражданским долгом, так важно, чтобы понять это. Чтобы понять роль гражданского долга в побуждении человека требуется понимание как эмоциональной, так и групповой динамики, которая с ним связана. Если гражданский долг фиксирует на групповые опасения, которые порождают чувство вины, когда человек не выполняет свой долг, то нам следует видеть, что гражданский долг тесно связан с чувством вины, а также переменными, которые могут зафиксированы как групповые проблемы. Гражданский долг не просто порождает теплое чувство удовлетворение от выполнения гражданских обязанностей, но и порождает чувство вины от невыполнения такие обязательства. Что определяет степень такой вины, так это групповые заботы и интересы. порожденные выдающимися идентичностями. Я нахожу это гражданский долг гораздо больше связан с групповыми, чем с личными интересами. Я также нахожу, что эта связь между

гражданским долгом и групповыми интересами более тесно связана с порождающим чувством вины, в то время как это не относится к личным заботам, которые более связаны с удовлетворением. (1) Взаимосвязь между гражданским долгом коренным образом связана с психологическими механизмами. Самые ранние представления о гражданском долге, от Аристотеля до Руссо, связано это с сильной любовью к стране и конституции. Такая любовь проявляется в чувстве гражданского добродетеля, побуждающая гражданина ставить благо страны выше собственных нужд. Эмоциональные механизмы последовательно задействуются при описании отношений между гражданскими обязанности, однако, большинство аргументов просто делают теоретическое предположение, а не эмпирически проверить эту связь между гражданским долгом и аффективными установками, такими как удовлетворение и вина.

Первоначальная концепция гражданского долга в значительной степени зависела от удовлетворения отдельного гражданина, который чувствует при совершении действий. Идеальный гражданин исполняющий такой любви как к своей стране что его конечной целью является удовлетворением от жизни улучшение страны и его народа. В «Политике» Аристотеля общество и образование формируют гражданина ценить фундаментальную философию и цели конституции государства настолько, чтобы гражданские действия отражались собственными интересами и целью.

Руссо добавляет к этому, утверждая, что гражданские действия еще больше увеличивают эту любовь и признательность конституции. Что общего у всех этих чувств, так это то, что создается чувство долга и подкрепленные любовью к стране и конституции, и что действовать как «правильный» гражданин было бы выражение этой любви. Гражданская активность, которая может повысить статус и идеалы человека следует ожидать, что страна вызовет чувство долга, потому что это то, что с высоким чувством гражданские добродетели заботятся больше всего.

Блейсм признал эти проблемы и попытался переосмыслить как гражданский долг. Блейс утверждает, что гражданский долг — это не «пристрастие к внутреннему голосу», которое порождает чувственное удовлетворение, а скорее чувство долга, которое порождает чувство вины. Блейс и Гале даже находят что чувство вины является критическим компонентом долга через факторный анализ ответов на вопросы о том, является ли внутренний голос обязанностью и чувствует ли человек вину, когда не выполняет его. Это чувство вины необходимо для объяснения силы гражданского долга как предиктором. Поскольку именно эта эмоция мотивирует действия и делает это сильнее, чем более положительные эмоции, такие как удовлетворение; это похоже на степень, в которой литература обнаружила, как негативные эмоции, такие как тревога, гнев и страх, управляют поведением в большей степени, чем положительные эмоции. как энтузиазм, надежда и гордость.

Гражданский долг может быть связан с несколькими эмоциями, но я утверждаю, что это чувство вины с чем он наиболее тесно связан. Поэтому, сравнивая соотношение между гражданским долгом и вины с гражданским долгом и удовлетворением может быть полезным. Роль этих чувств заключалась в том, чтобы проверить эту теоретическую модель и предложить доказательства что гражданский долг лучше всего используется в модели идентичности.

1. Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
2. Blais, A., & Galais, C. (2016). Measuring the civic duty to vote: A proposal. *Electoral Studies*, 41, 60-69.
3. Riker, W. H., & Ordeshook, P. C. (1968). A Theory of the Calculus of Voting. *American political science review*, 62(1), 25-42.

ECONOMY

Риск и классификация страхования

К.Д.Каримова соискатель ТФИ

Аннотация. Реформируемое и модернизируемое общество содержит постоянно возрастающее количество рисков. В этой связи возрастает интерес к инструментам управления риска на микро- и макродеятельность хозяйствующих субъектов. В этом случае деятельность страховых компаний направлена на возмещение возможных потерь страхования в случае наступления страхового события. Предпосылкой возникновения страховых отношений служит риск, т.к. именно фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба в результате его проявления вызывают потребность в страховании.

Ключевые слова: классификация, риск, неопределённость, страхование, страховая компания, рыночные инструменты.

В связи с мировым экономическим кризисом возрастает роль финансовых инструментов обеспечения экономической безопасности, среди которых механизм страхования имеет социально-экономическую эффективность в системе обеспечения жизнедеятельности граждан и является инструментом, который предполагает перенесение рисков на профессиональных субъектов рынка за определенное материальное вознаграждение. В этом случае деятельность страховых компаний направлена на возмещение возможных потерь страхования в случае наступления страхового события.

Страхование – важнейший способ минимизации экономических потерь в обществе, являющихся следствием неблагоприятных явлений и событий. В современной экономике страхование играет роль стабилизатора и основного гаранта непрерывности общественного воспроизводства, обеспечивая пострадавшим выплаты.

Предпосылкой возникновения страховых отношений служит риск, т.к. именно фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба в результате его проявления вызывают потребность в страховании.

В определении риска необходимо учитывать несколько принципиально важных моментов. Во-первых, риск – это не только возможность потерь, но и возможность выигрыша. В связи с этим у риска есть две стороны: благоприятные последствия принятого решения и получение дополнительного выигрыша, и наоборот, получение убытков в случае неблагоприятных последствий. Во-вторых, рисковая ситуация создается применительно к тем или иным индивидуумам или группам людей, принимающим решения только тогда, когда возможные будущие события будут воздействовать на результаты принятых ими решений.

Рисковая ситуация связана со статистическими процессами. Ей сопутствуют три важнейших условия: наличие неопределенности; необходимость альтернативы (при этом имеется в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора); возможность при этом оценить вероятность осуществления выбора. Концепт риск-ориентированного сознания позволяет акцентировать внимание на поведении человека в ситуациях риска. Это поведение, как правило, описывается во временном измерении, но требует применения процессуального подхода, что позволяет, во-первых, определить ситуацию риска как вид деятельности субъекта, направленной на преобразование окружающей действительности; во-вторых, определить структуру и сущность ситуации риска и, в-третьих, благодаря данному анализу можно выявить дополнительные характеристики риска.

Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска являются: страхование; резервирование средств; диверсификация; лимитирование. Страхование является одним из наиболее распространенных способов снижения рисков. В самом общем виде страхование можно охарактеризовать как соглашение, согласно которому страховщик за определенное обусловленное вознаграждение принимает на

себя обязательство возместить убытки или их часть (страховую сумму) страхователю, произошедшие вследствие предусмотренных в страховом договоре опасностей и/или случайностей (страховой случай), которым подвергается страхователь или застрахованное им имущество.

Следовательно, страхование представляет собой совокупность экономических отношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда и использования его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм, и тем самым определенной защиты от риска. Сущность страхования состоит в передаче риска (ответственности за результаты негативных последствий) за определенное вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении ущерба между участниками страхования.

Исходной предпосылкой обеспечения оптимальной защиты от рисков в страховании является приоритет интересов страхователя как основного источника и участника процесса воспроизводства всей системы страховых отношений. В силу определений юридических норм и законов, страхование как система экономических отношений охватывает различные объекты и субъекты страховой ответственности, формы организации деятельности. Чтобы упорядочить разнообразие экономических отношений и создать единую и взаимосвязанную систему, необходима научная классификация страхования. Это позволяет упорядочить предметы и объекты страхования, риски, для обеспечения рациональной организации и планирования страховых операций, учета, контроля, анализа и оценки их эффективности, формирования и реализации стратегии развития страховой деятельности с учетом требований рыночной экономики.

Научная классификация в страховании позволяет производить обоснованный расчет страховых премий, а значит, и адекватно определить цены договора страхования, возможность ведения наглядной статистики по различным договорам, классам рисков, видам страхования.

Становление и развитие страхового рынка в Узбекистане находится в стадии формирования, страхование не играет в стране важной роли, на рынке не реализованы практические функции страхования. Отечественный страховой рынок, являясь частью мирового страхового хозяйства, обладает несколькими характерными чертами: закрытостью к иностранным инвестициям в страховой бизнес; низким уровнем капитализации узбекских страховщиков; относительно невысоким показателем отношения совокупного показателя полученных страховых взносов к ВВП (2019 год 0,35%), уровень которого сопоставим со средним значением для стран с переходной экономикой.

Главной отличительной чертой современной идеологии развития страхового дела в Узбекистане остается её значительный отрыв от страховой реальности, т.е. от объективных отношений, в которых реализуются интересы основных участников страхового рынка. Страхователи должны рассматриваться в качестве императива, главной цели рассмотренного воспроизводства страховых отношений. Бизнес и государство должны быть заинтересованы в реализации интересов потребителей страховых услуг

CONTENTS

HISTORICAL SCIENCES

- Feruz Sayfullayevich Boboyev** - The activity of gadoy Kurbooshi.....3
To'rayeva Nafosat Shuhrat qizi, Xolmatov Islomjon G'ulom o'g'li - Социально-экономические проблемы Древнего Египта во время правление фараона Ор.....6

MEDICAL SCIENCES

- Максудова Л.М., Бабаханова Д.М., Рустамова К.Б.** - Современный взгляд на раннюю диагностику Эндофтальмита.....14
Saitnazarov J.E., Makhkamov B.M., Olimov A.B. - Study of Biocomposite materials when filling defects of the jaw bones after removal radicular cyst. 17
Искандарова Гузал Тулкиновна, Ташпулатова муниса Нигманжановна, Самигова Наргиз Раимовна. - Разработка рационального режима труда и отдыха с учетом хронометражных исследований. 21
Садыков Р.А., Ходжиев Д.Ш., Султанов С.А., Кадыров М.Ж., Тургунбоев Э.К. - Применение местных гемостатиков при повреждениях печени на фоне гипокоагуляции...26

PEDAGOGICAL SCIENCES

- Маъсуда Иргашева** - Факторы развития практических процессов обучения на основе новых педагогических и информационных технологий.....30

PHILOLOGICAL SCIENCES

- Kamalova Dilnoza Kurbanbaevna, Kurbanova Sevara Dilmuradovna** - Isomorphic and Allomorphic Features of the Interrogative Pronouns in Modern English and Uzbek Languages..33
Аманбаева Дилсора Аббамуслимовна - Концепция гражданского долга.....37

ECONOMICAL SCIENCES

- К.Д.Каримова.** - Риск и классификация страхования. 40